

Abstract zur Dissertation

Leseförderung im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I – eine Interventionsstudie zur Wirksamkeit von Lesehilfen zu einem Verfasser-Text

Die *Zielsetzung* der vorliegenden Arbeit besteht darin, einen Beitrag zur empirischen Fundierung eines sprach- bzw. lesesensiblen Geschichtsunterrichts zu leisten. Sie präsentiert die Ergebnisse einer quantitativen Wirksamkeitsstudie zu den Effekten einer fachspezifischen Lesefördermaßnahme. Anknüpfend an empirische Befunde anderer Fachdidaktiken wurde bei dieser Studie davon ausgegangen, dass eine sprachensible Lernumgebung den Lernerfolg auch im Fach Geschichte verbessern kann. Ob sich dies für die Textarbeit im Geschichtsunterricht belegen lässt, wurde bezogen auf den Umgang mit Fachtexten in Klasse 5 exemplarisch anhand eines fachtypischen Schulbuchverfassertextes untersucht. Dazu wurde ein auf Lesestrategieanwendung basierendes Konzept einer sprachlich unterstützten Textarbeit entwickelt, im realen Unterricht erprobt und mit standardisierten Methoden evaluiert.

Den *theoretischen Hintergrund* der Arbeit bilden zum einen kognitionspsychologische und linguistische Modelle von Lesekompetenz und Textverstehen und zum anderen geschichtsdidaktische Konzeptionen von Lesen und Textverstehen. Beide Perspektiven werden im Grundlagenteil sukzessive aufgearbeitet und zusammengeführt. Insbesondere der Prozess des Textverstehens wird zunächst aus kognitionspsychologischer Sicht beleuchtet und anschließend aus geschichtsdidaktischer Perspektive erörtert, welchen spezifischen Herausforderungen Textverstehen im Geschichtsunterricht unterliegt. Die ebenfalls zur theoretischen Fundierung der Untersuchung vorgenommene Curriculum-Analyse macht deutlich, dass hinsichtlich fachspezifischer Leseleistungen Anlass für eine Ausschärfung von Geschichtscurricula besteht. Ebenso fehlt es bislang an einem fachspezifisch konturierten, kognitionspsychologisch unterfütterten Modell von Lesen und Textverstehen. Zu den theoretischen Vorannahmen der Studie zählt ferner, dass Textverstehen im Geschichtsunterricht leser- sowie textseitig beeinflusst wird und genreabhängig beantwortet werden muss (Quellen- versus Darstellungstexte). Dies verdeutlicht auch die vorgenommene sprachliche Analyse des Verfasser-Textes zur Pharaonenherrschaft, auf den sich die erprobte Leseinstruktion bezieht.

Das *Forschungsinteresse* der Studie lässt sich anhand der zwei leitenden Forschungsfragen wie folgt zusammenfassen. Erstens: Sind die aus empirischen Befunden der sprach- und lesedidaktischen Forschung ableitbaren positiven Effekte strategiebasierter Lesehilfen auch für die Textarbeit im Geschichtsunterricht nachweisbar? Zweitens: Wie wirkt sich die realisierte Form strategiebasierter Lesehilfen ggf. auf Subgruppen der Stichprobe aus?

Die *Methodik* der quasi-experimentellen Interventionsstudie (N = 189) zeichnet sich durch die überwiegende Nutzung standardisierter Erhebungsverfahren aus. Als Erhebungsinstrumente dienten unter anderem ein Sprachtest in Form eines C-Tests und ein zur Überprüfung des Textverständnisses dienender Fachwissenstest. Die auf diese Weise erhobenen Daten wurden deskriptiv sowie inferenzstatistisch ausgewertet. Das Vorhandensein zweier Studiengruppen ermöglichte es, die Entwicklung des historischen Fachwissens in der Interventionsgruppe (Experimentalgruppe) zu den Ergebnissen einer weiteren Studiengruppe ohne Interventionsteilnahme (Kontrollgruppe) ins Verhältnis zu setzen.

Die *Ergebnisse* lassen sich, beginnend mit den Kernbefunden der korrelationsanalytischen Auswertung, folgendermaßen zusammenfassen. In der Stichprobe zeigten sich einige sowohl positive als auch negative Korrespondenzen zwischen der historischen

Kompetenzentwicklung bei der Textarbeit und verschiedenen Variablen der individuellen Lernvoraussetzungen im Bereich Geschichtslernen und Lesen. So verfügten Schüler:innen mit stärker ausgeprägten Lesefähigkeiten sowohl vor als auch nach der Intervention über signifikant mehr Geschichtswissen als Schüler:innen mit geringeren Lesefähigkeiten. Analog dazu verfügten Schüler:innen mit stärker ausgeprägtem Leseinteresse nach der Intervention über signifikant mehr Geschichtswissen als Schüler:innen mit geringerem Leseinteresse. Schüler:innen mit höherem Geschichte-Selbstkonzept verfügten nach der Intervention ebenfalls über signifikant mehr Geschichtswissen als Schüler:innen mit niedrigerem Geschichte-Selbstkonzept.

Darüber hinaus zeigten sich in den vier Untersuchungsklassen unter anderem diese negativen Korrespondenzen oder Unterschiede: Schüler:innen mit niedrigerem Geschichtsinteresse wiesen im Zuge der Intervention signifikant höhere Wissenszuwächse auf als Schüler:innen mit höherem Geschichtsinteresse. Analog dazu wiesen Schüler:innen mit niedrigerem lesestrategischem Wissen im Zuge der Intervention signifikant höhere Wissenszuwächse auf als Schüler:innen mit höherem lesestrategischem Wissen. Unter Einbezug der Variable Ein- bzw. Mehrsprachigkeit unterschied sich zudem das Geschichtswissen (post) mono- und multilingualer Schüler:innen signifikant voneinander. Als relevante Einflussfaktoren auf das Geschichtswissen (post) stellten sich in der Stichprobe zudem das Geschichte-Selbstkonzept sowie auch ein Migrationshintergrund von Schüler:innen dar.

Die Kernbefunde der varianzanalytischen Auswertung lassen sich so zusammenfassen. Im Vorher-nachher-Vergleich, der aus studienorganisatorischen Gründen auf die Experimentalgruppe begrenzt war, zeigte sich ein substanzieller Zuwachs an historischem Wissen zum Lerngegenstand Pharaonen ($d = 0.92$). Inwieweit sich darin tatsächlich positive Effekte der Unterrichtsvariante mit intensiver Leseunterstützung abbilden, wurde im Rahmen des Studiengruppenvergleichs untersucht. Dieser Vergleich erbrachte statistisch relevante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, die aufgrund der grundsätzlich gebotenen Skepsis gegenüber Forschungsdaten sowie der Begrenzungen der Studie jedoch mit Vorsicht zu betrachten sind. Sie deuten aber, was die übergreifende Frage nach der Wirksamkeit der erprobten Lesehilfen betrifft, in eine positive Richtung, insofern sich an ihnen ein Lernvorteil der Interventionsgruppe abzeichnet. Dieser kann als Hinweis auf eine mögliche Überlegenheit der Unterrichtsvariante Textarbeit mit intensiver Leseunterstützung gegenüber der Unterrichtsvariante mit weniger Leseunterstützung gedeutet werden.

Dieser Befund unterstreicht die in eine ähnliche Richtung deutenden korrelationsanalytischen Befunde zur Bedeutung der Lesekompetenz für textbasiertes historisches Lernen: Neben einem bereits vor der Unterrichtsteilnahme bestehenden höheren Geschichtswissen bei lesestärkeren Schüler:innen verfügten diese auch nach der Textarbeit über ein im Mittel höheres Geschichtswissen.

Als vorsichtige Folgerungen aus diesen Ergebnissen lassen sich festhalten, dass Lese-prozesssteuerung und fachsprachliche Förderung das Verstehen von Verfasser-texten in Klasse 5 effektiv unterstützen können; zumindest deutet sich dies in der Stichprobe an. Da sich dort außerdem zeigte, dass die Schüler:innen je nach individuellen Lesefähigkeiten sowie abhängig von weiteren individuellen Merkmalen wie dem Geschichtsinteresse unterschiedlich stark von der Leseförderung profitierten, sind bei der Konzeption von Lesehilfen im Geschichtsunterricht immer auch deren differenzielle Wirkungen zu bedenken. Hinsichtlich der verschiedenen erprobten leseunterstützenden Aufgaben stellte sich in der Studie, übereinstimmend mit bereits existierender Forschung zu wirksamen Lesehilfen, Begriffsarbeit als relativ zuverlässiger Ansatz zur Unterstützung von historischem Textverstehen dar.